

**O‘ZBEK TILINI O‘QITISHDA
KOMMUNIKATIV SIFATLARNI OSHIRISH**

Abdullayev Ayubxon Sobirjon o‘g‘li

EMU University, davolash ish yo‘nalishi talabasi

Ganiyeva Gulchexra Karshiboyevna

EMU University, O‘zbek tili fani o‘qituvchisi.

Annotatsiya: Nutq so'zlovchi yoki yozuvchi tomonidanidan shakillantirilgan matnning tashqi ko'rinishi bo'lib, u faqatgina lisoniy hodisa sanalmasdan, balki ham ruhiyat, ham nafosat hodisasi hamdir. Uning oldiga ma'lum talablar qo'yiladi. Bu talablar nutqning mantiq jihatidan to'g'ri, aniq, chiroyli, maqsadga muvofiq bo'lishidir. Bular nutqning asosiy sifatleri, xususiyatlaridir.

Demak, nutqning aloqaviy(kommunikativ) sifati deganda, quyidagi holatlarni nazarda tutmoq kerak: nutqning to'g'riligi, aniqligi, tozaligi, mantiqiyliqi, ta'sirchanligi.

Annotation: Speech is the external appearance of the text formed by the speaker or writer, and it is not only a linguistic phenomenon, but also a phenomenon of spirituality and sophistication. Certain requirements are placed before him. These requirements are that the speech is correct, clear, beautiful, usable for logic. These are the main qualities and characteristics of the speech. Therefore, the communicative quality of the speech should be carefully considered: the correctness, accuracy, purity, logicity and effectiveness of the speech.

Аннотация: Речь есть внешний облик текста, формируем говорящим или пишущим, и это не только языковое явление, но и явление духовности и изощренности. К нему предъявляются определённые требования. Эти требования заключаются в том, чтобы речь была правильной, ясной, красивой, удобной для логики. Поэтому следует внимательно отнестись к коммуникативным качествам речи: правильности, точности, чистоте, логичности, результативности речи.

Kalit so'zlar: Madaniyat, Nutq, Nutq madaniyati, Adabiy til, madaniy nutq, xunuk nutq, nutqning kommunikativ sifatleri

Key words: Culture, speech, speech culture, literary language, cultural speech, ugly speech, communicative qualities of speech

Ключевые слова: Культура, речь, культура речи, Литературный язык, культурная речь, безобразный речь, коммуникативные качества речи.

Madaniyat tushunchasi nihoyatda keng bo'lib, u jamiyat xayoti va faoliyati bilan bog'liq bo'lgan deyarli barcha jarayonlarni, yo'nalishlarni, hodisalarni qamrab oladi. Nutq madaniyati jamiyat xayotining, jamiyat madaniyatining o'ta muhim ajralmas tarkibiy qismi, muayyan voqeligi ko'rinishi sifatida alohida ahamiyatga egadir. U fikr almashish, muomala, so'zlash kabi kundalik, doimiy, zaruriy jarayonlarni o'z ichiga oladi, ular orqali voqe'likka aylanadi, ta'sir qilish quvvatiga ega bo'ladi. Madaniy gapirishga intilish barcha xalqlarda qadimdan mavjud. Bu tushuncha muayyan lisoniy me'yorlar, etik va estetik talablar bilan aloqador bo'lgan tushunchadir. Demak, nutq madaniyati tushunchasi har bir xalq tili va millat manaviyatini belgilovchi(ko'rsatuvchi) etik va estetik hodisadir.

Nutq madaniyatini, ya'ni to'g'ri so'zlash va yozishni talab qilish uchun shularga vosita bo'la olovchi qurol kerak. Bu qurol - adabiy tildir. Adabiy tilsiz nutq madaniyatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Adabiy til nutq madaniyatining to'g'ri so'zlash va yozishning o'lchovi, mezonidir. Ammo adabiy til tayyor hodisa emas. U aslida nutq madaniyatining tarkibiy qismi, o'zi ham madaniylikka intiladi. Shu bois ham "Praga lingvistik to'garagi" maktabi vakillari " Adabiy til deganda, biz ongli ravishda qayta ishlashni tushunamiz", deydilar.

Nutq madaniyati faqatgina adabiy tilni ongli va maqsadga muvofiq me'yordashga(uni qayta ishlash va boyitishga) qaratilgan harakatlarga emas, balki millatning umumiy madaniyatini oshirish, odamlarda ma'lum "til didi" ni tarbiyalashga xizmat qiluvchi faoliyat hamdir. Ma'lumki tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog'liqdir. U jamiyat taraqqiyoti, mehnat faoliyati jarayonida yuzaga keladigan, faqat jamiyatda, odamlar orasida mavjud bo'ladigan ijtimoiy hodisadir. Jamiyat rivojlangani sari, til ham shakillanib boradi. Demakki, shu tilda so'zlashuvchi manaviyati yuksalib, nutqiy madaniyati ortib boradi. Aks holda til tanazzulga yuz tutadi. Bu esa nutqiy malakaning so'nishiga, ma'naviyatning qashshoqlashishiga olib keladi. Jamiyatda yashayotgan har bir shaxs alohida nutq egasi sanaladi. Lekin ularning hammasi uchun umumiy bo'lgan nutqiy qurol, shu jamiyatning yagona tili hisoblanadi. Inson nutq faoliyatida adabiy til madaniyati qoidalarini mukammal bilgan holda, ayniqsa, badiiy adabiyotlarni, gazeta va jurnallarni o'qishi, radio va televideniyaning kuzatib borishi orqali, hamda tinimsiz mustaqil shug'ullanishi natijasida, nutqiy malakaga ega bo'ladi. Adabiy til madaniyatini chuqur egallagan insongina nutq madaniyatiga ega bo'ladi. Til madaniyatini egallashda tilga e'tibor, unga chinakam muhabbat va xurmat muhim rol o'ynaydi. Adabiy til va uning me'yordashlarini shunchaki qiziqish yoki u bilan nomigagina shug'ullanish orqali egallab bo'lmaydi.

Insonning nutq faoliyati uch ko'rinishga namoyon bo'ladi. Bular so'zlash, mutoala qilish hamda eshitish. So'zlash deyilganda, so'zlovchining ma'lumot, maslahat berishi, buyurishi, o'ziga noma'lum bo'lgan narsalar haqida so'rashi tushuniladi. So'rashganda so'zlovchining bilimi, madaniyati, ahloqi, odobi yuzaga chiqadi. Mutola qilish, o'quvchining yozma nutqi asar muallifi, obrazlari bilan muloqatidir. Mutola tufayli yozma nutqda aks etgan voqea - xodisadan habardor bo'ladi.

Nutqning kommunikativ sifatleri. Nutq so'zlovchi yoki yozuvchi tomonidan shakillantirilgan matnning muayyan ko'rinishi ifoda bo'lib, u faqatgina lisoniy hodisa sanalmasdan, balki ham ruhiyat, ham nafosat hodisasi hisoblanadi. Shuning uchun ham yaxshi nutq deyilganda, aytilmoqchi bo'lgan maqsadning tinglovchi yoki kitobxoniga to'liq va aniq yetib borishi, ularga ma'lum ta'sir o'tkazishi nazarda tutiladi. Shunga ko'ra nutq oldiga muayyan talablar qo'yiladi. Bu talablar nutqning kommunikativ sifatleri bo'lib, unda nutqning mantig'ini to'g'ri, fikran aniq, tuzilishiga ko'ra chiroyli va yo'nalishiga ko'ra maqsadga muvofiq bo'lishi nazarda tutiladi.

1. Nutqning to'g'riligi

"To'g'rilik deganda deb yozadi V. G. Kostomarov, nutq madaniyatining zarur va birinchi sharti sifatida adabiy tilning ma'lum paytida qabul qilingan me'yoriga qat'iy va aniq muvofiq kelishini, uning talaffuz, imloviy va grammatik me'yordashlarini egallashni tushunish lozim bo'ladi" I B. Г. Костомаров. Культура речи и стиль. - М 1960, 24-бет.

Nutqning to'g'riligi uning eng muhim aloqaviy fazilatidir. Chunki nutq to'g'ri bo'lmasa, uning boshqa kommunikativ sifatleri, yani mantiqiyliigi, aniqligi, maqsadga muvofiqligiga ham putur yetadi.

2. Nutqning aniqligi.

Nutqning aniqligi so'zning o'zi ifodalayotgan voqelikka mutlaqo mos va muvofiq kelishidir. Aniqlik nutqning muhim xususiyatlaridan biri ekanligi kamdan kam ma'lum. G'arb mutaffakirlar ham Sharq olimlari ham aniqlikni nutq sifatlarinjnng birinchi sharti deb hisoblaganlar.

Qadimgi yunon donishmandi Aristotel o'zining "Ritorika" kitobida nutqning asosiy fazilati uning aniqligida ekanligini aytib "...agar nutq aniq bo'lmasa, u o'z maqsadiga erisha olmaydi", deb ta'kidlaydi. [2, 26]

3. Nutqning tozaligi.

Nutqning tozaligi deganda, eng avvalo uning adabiy til me'yoriga muvofiq kelish-kelmasligi tushuniladi.

Nutqimizning sofligiga, asosan quyidagilar ta'sir qiladi:

1. Mahallaiy dialekt va she'valarga hos so'z, ibora, shuningdek, grammatik shakllar, so'z va so'z birikmalarining talaffuzi, urg'usi
2. O'rinsiz qo'llangan chet so'z va so'z birikmalari
3. Jargonlar
4. Vulgarizmlar
5. Nutqda ortiqcha takrorlanga "Parazit" so'zlar
6. Kantselyarizmlar

Sanab o'tilganlardan o'rinsiz foydalanish kundalik nutqni ham, badiiy nutqni ham xiralashtiradi. Nutqda o'rinsiz ishlatilgan boshqa tillarga oid so'zlar varvarizmlar deb ataladi. Ayrim kishilarning o'z nutqini nazorat qilmasligi, "yoqimli" so'z qidirishxa erinchoqlik qilishi, ruscha atamalarining o'zbekcha shakillarini bilmasligi bilmasligi, ba'zi xollarda o'zining ruschani ham bilishligini namoyish etishga intilish natijasida varvarizmlar nutqga kirib keladi: Ertalab zvonit qilaman, bibliotekaga bordim, astanovkada turibman kabi. Nutqimizda mana shunday so'zlarning uchrab turishi juda achinarlidir. Ulardan qutilishning birdan-bir yo'li ona tilini har tomonlama chuqur o'rganish, unga hurmat bilan qarash, so'z qo'llashga alohida e'tibor berish, badiiy asarlarni ko'p o'qish, o'qiganda notanish so'zlar ma'nosiga diqqat qilish kabilar. Vulgarizmlar ahloq me'yirlariga to'g'ri kelmaydigan, kishini so'kishda, xaqoratlashda ishlatiladigan so'zlar kiradi. Ularni ishlatish so'zlovchining past madaniyatli, qo'pol, joxil kishi ekanligini ko'rsatadi. Badiiy adabiyotda ham ulardan foydalaniladi: "Uxlab o'tiribsanmi, xunasa?! Ming martta chaqirishim kerakmi?!" (T. Malik). [1, 28]

4. Nutqning mantiqiyliigi.

Mantiqiy izchillikmimg buzilishi tinglovchi va o'quvchiga ifodalanayotgan fikrning to'liq yetib bormasligiga, ba'zan umuman anglashilmasligiga olib keladi. Nutqni tuzishdagi e'tiborsizlik natijasida ba'zan mantiqsizlik yuz beradi.

5. Nutqning ta'sirchanligi

So'z kuchidan ekilur minbar ham, dor ham

So'z birla chiqar indan ilon- murdor ham (Ahu Shukur Balhir)

Nutqning ta'sirchanligi deganda, asosan, og'zaki nutq jarangi nazarda tutiladi. Shunga ko'ra nutqning tinglovchi tomonidan qabul qilinishidagi ruhiy vaziyati ham e'tiborga olinadi. Ya'ni, bunda notiq tinglovchilarni ularning bilim darajasidan tortib xatto yoshigacha, nutqning qanday qabul qilinayotganigacha nazorat qilishi zarur. Professional bilimga ega bo'lgan kishilar oldida jo'n, sodda tilda gapirish maqsadga muvofiq bo'lmagani kabi, oddiy, yetarli darajada ma'lumotga ega bo'lmagantinglovchilar oldida ham ilmiy va rasmiy tilda gapirishga harakat qilsih maqsadga muvofiq emas. Hullas, notiqdan vaziyatga qarab ish tutish talab qilinadi va ifodalamoqchi bo'lgan fikrni to'laligicha tinglovchilarga to'liq yetkazishga harakat qilish vazifa qilib belgilanadi. Xo'sh ta'sirchan nutq deganda qanday nutqni tushunmoq kerak? B. N. Golovin aytganidek "Ta'sirchan nutq tinglovchi va o'quvchini e'tiborini va qiziqishini hisobga oladigan nutqdir". [1, 30]

Shunday qilib Hamma uchun barabar xizmat qiladigan til aloqa-aralashuv quroli vositasida

go'zal, yaxshi, namunali nutq tuzish ham, qo'pol, yoqimsiz, nojo'ya, tutriqsiz, quruq nutq tuzish ham mumkin. Bularning birinchisi madaniy nutq, ikkinchisi esa nomadaniy, "hunuk" nutqdir. Tilshunos S. O. Ojegov, yaxshi nutq haqida gapirar ekan, "Yuqori darajadagi nutq, yuqori nutq madaniyati - bu o'z fikrini til vositalari orqali to'g'ri, aniq va ta'sirchan qilib ifodalay bilish qobiliyatidir" - deydi.[1. 20] Bunday qobiliyatga o'z ona tilin sevish va hurmat qilish, uni mukamal bilish orqali erishiladi. Shuning uchun ham har bir kishining madaniylik darajasi o'qib qanchalik tarbiya ko'rganligi uning yozma va og'zaki nutqidan bilinadi, nutq madaniyatiga e'tibor yolg'iz notiqdan emas, balki har bir jamiyat a'zosidan talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Nutq madaniyati va notiqlik san'ati, R.Rasulov. B.Suyunov. Q.Mo'ydinov-Toshkent - 2010
- 2) O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyati. A.Omonturdiyev, Sh.Abduraimova-Toshkent - 2016